

РАЗГОВОРНАЯ И ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Низомитдинова Зулайхо Абдуазизовна

преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227071>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 27-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

лексика, норма, элементы
языка, общество и
коммуникация, этап, роль.

ABSTRACT

в статье рассматриваются теоретические аспекты разговорной лексики и просторечий как значимых элементов языковой системы, определяются основные характеристики, функции и различия между слоями лексики, указывается, что разговорная лексика выступает как часть литературного языка, выполняя коммуникативные и эмоционально-экспрессивные функции в непринужденном общении, а просторечие как языковое явление, выходящее за рамки нормативности и отличающееся грубостью и упрощением форм.

Язык является живым организмом постоянно меняющимся под влиянием общества. Одна из ключевых характеристик языка - его разделение на стили и уровни, среди которых особое место занимают разговорная и просторечная лексика. Эти элементы языка не только отражают повседневное общение, но и несут социокультурный и психологический заряд, а также отражают сложную и динамичную природу языка.

Разговорная лексика - это слова и выражения, которые используются в непринужденной обстановке, исключительно в устной речи. Ее представляют отсутствие официальности, экспрессивности и простоты. Разговорная речь характерна для семейного общения, общения с друзьями и в других неофициальных ситуациях, она обладает простотой и доступностью, эти признаки делают ее узнаваемой и эффективной в повседневном общении. В отличие от книжной речи, разговорная лексика избегает специализированных терминов, что делает ее понятной для большинства людей.

Просторечная лексика - это слова со стилистически сниженным, грубым и даже вульгарным оттенком, которые находятся за пределами литературной речи. Они не характерны для книжной речи, но широко известны в различных социальных группах общества и выступают в качестве социально-культурной характеристики говорящих, обычно не вполне овладевших литературным языком; употребляются в определённых видах речевого общения: в фамильярной или шуточной речи, в словесных перепалках и т. д.

Причины использования просторечной и разговорной лексики в разных типах речи различны: экспрессивные мотивы, в том числе эпатаж (разговорная речь), характерологические мотивы (художественная речь), прямое авторское отношение к изображаемому, прагматические мотивы (публицистическая речь) и т.д.

В современном языкознании одни лингвисты утверждают, что просторечие характеризует лиц, не овладевших литературной нормой. Его признаками являются - нарушение и искажение литературного языка и наличие форм, по своей грубости и упрощенности стоящих на границе литературного употребления, а разговорная лексика характеризует демократичность и естественность языка, его способность адаптироваться к меняющимся условиям общения; разговорная лексика отражает живую речь, приближение к существующей жизни и является составной частью связывающей литературный язык с повседневным общением, выполняет роль своеобразного моста, благодаря чему язык остается гибким, доступным и понятным для широкого круга.

Другие языковеды рассматривают просторечие как стилистически окрашенный слой внутри литературного языка, отличающийся простотой и непринужденностью и противопоставленный высокому, книжному, отработанным формам. При этом во внимание не принимается генетический источник сниженных языковых средств. С другой стороны, некоторые лингвисты отмечают, что обилие разговорной лексики в речи может привести к размыванию норм литературного языка.

Как видно, в одном случае просторечием называют нелитературные формы, а в другом - экспрессивные. При этом просторечную лексику зачастую невозможно отличить от разговорной лексики, что неоднократно отмечалось лингвистами. Разграничение разговорной и просторечной лексики является основной функцией в лексикографии из-за их фрагментации и пересечения в устной речи. Несмотря на общие черты, такие как непринужденность и ориентация на устаревшее общение, эти два пласта языка различаются с точки зрения нормативности, стилистической окраски и социальной приемлемости. Однако четкое определение границ между ними вызывает трудности как в теории, так и на практике.

Разговорная и просторечная лексика – сдерживающая часть языковой системы, отражающая разнообразие и гибкость речи. Они выполняют важные функции в обществе, помогая людям выражать свои мысли и эмоции. В процессе изучения этих пластов лексики современного русского языка важно учитывать их взаимосвязь с литературной нормой и детализировать факторы. Разговорная лексика, являясь частью литературного языка, отражает его способность к обновлению и приспособлению к меняющимся коммуникативным условиям, а просторечие, хотя и воспринимается как отклонение от норм, является творческим потенциалом языка и часто служит появлению новых слов и выражений.

Использованная литература

- 1.Иванова, Е.А. Культура речи: учеб. - метод. пособие / Е.А. Иванова. - Ростов-н / Д., 2009. - 287с.
2. Просторечие. Большая российская энциклопедия.- М.,2015. - Т. 27.- С. 616.
3. Дьячок М. Т. Русское просторечие как социолингвистическое явление. Гуманитарные науки. - Вып. 21.- М., 2003. - С. 102-113